

ПО ИСПЫТАНИЮ ПРЕПАРАТА ТАНОС В.Д.Г. ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА ТОМАТА

¹Зупаров Миракбар Абзалович, ²Мамиев Мухиддин Саламович, ³Камилов Шухрат
Ганиевич, ⁴Анарбоев Акбар Абдували ўғли

¹к.б.н., профессор, ²к.б.н., профессор, ³к.б.н., доцент, ⁴магистр - Ташкентский
Государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955154>

Аннотация: В публикации обсуждается вопрос применения препарата Танос в.д.г. (водно-диспергируемые гранулы) против фитофтороза томата. Результаты опыта показали, что биологическая эффективность препарат Танос в.д.г., при обработке томата в борьбе с фитофторозом в норме расхода 0,4 кг/га: на листьях томата составила 83,3%, на побегах 85,0% и на плодах 82,6%, при норме расхода 0,6 кг/га - на листьях томата 84,6%, на побегах 87,5% и на плодах 84,1%.

Ключевые слова: томат, фитофтороз, Танос в.д.г., норма расхода, препарат, поражаемость растений, развитие болезни, биологическая эффективность.

Аннотация. Мақолада помидорнинг фитофтороз касаллигига қарши Танос (сувли-дисперсион гранула) препаратини қўллаш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Танос с.д.г. препаратини фитофтороз касаллигига қарши 0,4 кг/га меъёрда қўлланилганда биологик самарадорлик баргларда 83,3%, новда 85,0% ва мевада 82,6%, 0,6 кг/га меъёрда қўлланилганда эса биологик самарадорлик баргларда 84,6%, новда 87,5% ва мевада 84,1% бўлган.

Калит сўзлар: помидор, фитофтороз, Танос с.д.г., сарф меъёр, препарат, ўсимликни зарарланиши, касаллик ривожланиши, биологик самарадорлик.

Abstract. The publication discusses the issue of using the drug Tanos w.d.g. (water-dispersible granules) against late blight of tomato. The results of the experiment showed that the biological efficiency of the drug Tanos w.d.g. when treating tomato to combat late blight at a consumption rate of 0.4 kg / ha: on tomato leaves was 83.3%, on shoots 85.0% and on fruits 82.6%, at a consumption rate of 0.6 kg / ha - on tomato leaves 84.6%, on shoots 87.5% and on fruits 84.1%.

Keywords: tomato, late blight, Tanos w.d.g., consumption rate, drug, plant susceptibility, disease development, biological efficiency.

Исключительно благоприятные почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать здесь не только высокий урожай овощей, но и получать с одной и той же площади по два урожая различных овощных культур. Узбекистан дает раннюю продукцию овощей, обеспечивает в полной мере свои потребности и в значительных количествах вывозит ее за пределы республики.

В мире согласно данным ФАО, от болезней и вредителей теряется до 30% сельскохозяйственной продукции, что в денежном варианте равняется 1,4 триллиона долларов США. (<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC> FAOstat, 2017.) Из числа сельскохозяйственных растений, значение овощной продукции для человека очень велико. Данные виды посевов во время выращивания поражаются рядом болезней. В связи с чем, для получения качественной продукции необходимо применять эффективные

меры борьбы с болезнями, что является одной из актуальных проблем сельского хозяйства.

Успешное решение поставленных задач, помимо применения современных технологий культивирования, улучшения сортовых особенностей, в значительной степени зависит от мероприятий по борьбе с болезнями, наносящими огромный ущерб овощеводству, т.к. развитие болезней не только снижает урожайность овощей, но и ухудшают их качество и потребительскую ценность.

Овощи богаты и органическими кислотами, в них содержатся лимонная, яблочная, винная, щавелевая и другие кислоты, улучшающие их вкус и способствующие более полному усвоению.

Овощи - настоящая кладовая витаминов. Вырабатываются они только растениями, и человеческий организм получает их в готовом виде. В связи с чем, витамины играют важную роль в здоровье человека.

Ни одно из овощных культур не используется так широко и разнообразно, как томаты. Это объясняется повышенным содержанием в них витаминов, сахаров, кислот и других минеральных веществ. Плоды томатов обладают приятным вкусом. Их употребляют главным образом в свежем и переработанном виде. Томаты богаты почти всеми витаминами и минеральными солями, в том числе микроэлементами и органическими кислотами, их полезно употреблять при нарушении обмена веществ, заболеваниях желудка, болезнях сердечно-сосудистой системы.

Одной из распространённых болезней томата в Узбекистане является фитофтороз. Возбудитель фитофтороза томата - гриб *Phytophthora infestans* DB, относящийся к классу оомицетов, порядку *Peronosporales*.

Фитофтороз - одна из самых распространённых и вредоносных болезней томата. В открытом грунте фитофтороз томата распространён главным образом в тех районах, где встречается фитофтороз на картофеле, так как возбудителем заболевания является один и тот же гриб (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989; Хасанов и др., 2009).

Болезнь развивается также и при выращивании томатов в защищенном грунте, особенно под плёночными укрытиями.

Фитофторозом поражаются листья, стебли и плоды. На листьях появляются бурые крупные пятна, располагающиеся преимущественно по краю листовой пластинки. На нижней стороне образуется белый мучнистый или паутинистый налет - спороношение возбудителя. Больные листья быстро засыхают. На черешках листьев и стеблях пятна бурые, вытянутые в длину, без налета. На плодах болезнь проявляется в виде гнили, развитие которой может происходить как в период вегетации, так и при перевозке, ткань плода буреет, оставаясь твердой. При раннем заражении плоды принимают уродливую форму. Налет конидиального спороношения на плодах образуется только при длительном увлажнении (морозящие дожди, туманы, отпотевание плодов) (Хасанов и др., 2009).

Плоды на дозаривание часто закладывают без признаков бурой гнили, а через несколько дней она проявляется. Это объясняется тем, что при хранении в теплом помещении условия для развития гнили более благоприятны и она быстро прогрессирует. Возможно также, что и заражаются плоды уже после уборки, если в теплом помещении их надолго оставляют навалом в ящиках или кучках, где они отпотевают. Капельки влаги, образовавшиеся при этом на поверхности плодов, обеспечивают прорастание спор

возбудителя (прилипших к ним еще в поле) и внедрение инфекции в плод (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989; Хасанов и др., 2009).

Против болезни фитофтороза томата рекомендуются опрыскивание растений фунгицидами с момента появления первых признаков фитофтороза на томате и повторно 2-4 раза с интервалом 7-10 дней (Тютюрев, Ткаченко, 2000; Санин, 2003; Хасанов и др., 2009).

Проведено испытание препарата Танос в.д.г. против болезни фитофтороза томата. Производственное испытание препарата проводили на поле ф/х «Яхё хожи» Паркентского района, Ташкентской области, на томатах сорта «Султон».

Обработки проведены 3 июня до цветения, 28 июня, 3 июля через 15 дней после каждой обработки. Обработки проводили с помощью моторизованного ранцевого опрыскивателя, с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га.

Проведенные учеты на поражаемость томата фитофторозом в ф/х «Яхё хожи» показывают, что в контроле поражаемость составляла на листьях - 35,4,0%, на побегах - 24,9% и на плодах - 32,1%, при развитии болезни 7,8%, 8,0% и 6,9%.

В опыте с Танос в.д.г. в норме 0,4 кг/га, где биологическая эффективность составила на листьях 83,3%, на побегах 85,0% и на плодах 82,6%, при поражаемости растений 5,7%, 3,8%, 5,6% и развитии болезни 1,3%, 1,2% и 1,2% соответственно.

В норме 0,6 кг/га биологическая эффективность составила на листьях 84,6%, на побегах 87,5% и на плодах 84,1%, при поражаемости растений 5,5%, 2,9%, 5,1% и развитии болезни 1,2%, 1,0% и 1,1% соответственно (таблица 1).

I-jadval. Shaftoli navlari mevasining biokimyoviy tarkibi (2023-2024 y.)

t/r	Nav nomi	quruq modda			Qand miqdori, foiz			umumiy			askorbti			nitrat, mg/kg			qand /kislota nisbati		
		2023	2024	o'tra cha	2023	2024	o'tra cha	kislota, foiz	2023	2024	o'tra cha	2023	2024	o'tra cha	2023	2024	o'tra cha		
Tuksuz navlar																			
1	Lola (naz)	17.7	16.7	17.2	113	12.6	12.0	1.12	1.12	1.12	13	12.1	12.5	37	37	37.	10	11.2	10.6
2	Oq luchchak	18.26	19.85	19.1	15.48	13.4	14.4	1.09	1.03	1.06	11.55	11	11.3	45	40	42	14	13	13.5
3	Qizil luchchak	17.81.	18.12.	18.0.	14.24.	13.10	13.7.	1.07.	1.02.	1.05.	12.30.	11.52.	11.9.	27	29	28	13	13	13
4	Muyassar	16.50.	16.84	16.7.	13.41.	12.5	12.9.	1.10.	1.04	1.07	12.50.	11.7	12.1.	32	34	33	12.2	12	12.1
5	Zarg'aldoq	16.10.	17.01	16.5.	13.0.	12.7	12.8.	1.14.	1.08	1.11	12.80.	12.4	12.6.	34	41	37	11	11.8	11.4
6	Ifora	15.29	17.6	16.4.	11.31	13.7	12.5.	1.06	1.07	1.06.	12.7	12	12.3.	31	32	31.	11	12.8	11.9
7	Hosiyat	10.66	14.7	12.7.	7.9	11	9.4.	1.21	1.39	1.30.	13.57	14.01	13.8.	25	32	28	6.5	7.9	7.2.
Tukli navlar																			
1	Champion (naz)	14.7	16.7	15.7.	11.3	12.6	12.	1.12	1.12	1.12	12.1	12.1	12.1.	40	37	43	10	11.2	10.6
2	Elberta	14.39	16.58	15.5.	11.48	12.5	12.	1.15	1.11	1.13	11.3	12.2	11.7.	34	30	32	10	11.3	10.6
3	Vostok	14.40.	15.24	14.82.	11.60.	12	11.8.	1.19.	1.11	1.15	12.4.	13.8	13.1.	44	33	38	9.7	10.8	10.2
4	Kras, Moskva	17.23	17.37	17.3.	14.08	12.6	13.3.	1.09	1.07	1.08.	14.4	13.9	14.1.	33	27	30	13	11.8	12.4
5	Anjir shaftoli	17.84.	18.9	18.4.	14.75.	15	14.9.	1.02.	1.00.	1.01.	11.0.	11.4	11.2.	30	38	34	14	15	14.5

Биологическая эффективность эталонного препарата Ультиматрикс 52,5% с.т.с. (фамоксадон 225 г/кг + цимоксанил 300 г/кг) в норме расхода 0,6 кг/га составила на листьях - 82,1%, на побегах - 83,8 и на плодах 81,2%, при поражаемости растений 6,4%, 4,0%, 5,9% и развитии болезни 1,4%, 1,3%, 1,3% соответственно (таблица 1).

Таким образом, препарат Танос в.д.г. обладает высокой эффективностью при применении его против болезни фитофтороза томата в нормах расхода 0,4 - 0,6 кг/га.

ВЫВОДЫ

1. Биологическая эффективность препарат Танос в.д.г. в норме расхода 0,4 кг/га против фитофтороза томата составила на листьях 83,3%, на побегах 85,0% и на плодах 82,6%, в норме расхода 0,6 кг/га против фитофтороза томата составила на листьях 84,6%, на побегах 87,5% и на плодах 84,1%.

2. Препарат Танос в.д.г. показал высокую эффективность против фитофтороза томата в норме расхода 0,4 - 0,6 кг/га.

СПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьева М.И. Фитопатология. -М.: Агропромиздат, 1985. -396 с.
2. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. -М.: Агропромиздат, 1989. - 480 с.
3. Санин С.С. Основные составляющие звенья система защиты растений от болезней// Защита и карантин растений. -2003. -№10. -С.16-21.
4. Тютерев С.Л., Ткаченко М.П. Рациональное использование современных фунгицидов. Защита и карантин растений. -2000. -№ 9. -С. 28-30.
5. Хасанов Б.А., Очилов Р.О., Гулмуродов Р.А. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. -Тошкент: VORIS-NASHRIYOT, 2009. -244 б.